

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785326

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AValiação da Influência do Tipo de Cimento e Idade do Concreto na Penetração de Íons Cloreto pelo Método ASTM C1202

Wanderson Santos de Jesus^{1*}, Thalles Murilo Santos de Almeida¹; Suânia Fabiele Moitinho da Silva¹; Ivan Bezerra Allaman¹ e José Renato de Castro Pessôa¹

*Autor de contato: wsjesus.procimm@uesc.br

¹ Departamento de Engenharia e Computação, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Brasil

RESUMO

Incidências patológicas em concretos tem aumentado consideravelmente, e ênfase é dada à corrosão das armaduras. Os íons cloreto são um dos agentes de deterioração do concreto armado. Essa pesquisa objetiva avaliar a influência do tipo de cimento Portland e da idade do concreto de classe C40 quanto à resistência à penetração de cloretos. Fabricou-se 112 corpos de prova utilizando-se 8 tipos de cimento de resistência característica de 32 MPa, moldados segundo a NBR 5738 (ABNT, 2015). Realizou-se ensaios de Absorção de Água, Índice de Vazios e Massa Específica - NBR 9778 (ABNT, 2009) e migração de cloretos prescrito pelo Método de Teste Padrão para Indicação Elétrica da Capacidade do Concreto de Resistir à Penetração de Íons Cloreto ASTM C1202 (ASTM, 2022), aos 28 e 196 dias. Constatou-se que, os concretos obtiveram absorção de água variando de 3,19% a 5,13% e índice de vazios de 7,51% a 11,56%, além disso, comprovou-se que concretos produzidos com cimentos contendo filler majoritariamente como adição, ou seja, CP II F e CP II F – RS, aos 28 e 196 dias, exibiram baixa eficiência em resistir à penetração de cloretos, com cargas passantes superiores a 4000 C. Todavia, os concretos com CP IV, CP III – RS e CP IV – RS obtiveram cargas passante no intervalo 100 - 1000 C que os classificaram como detentores de risco muito baixo a penetrabilidade.

Palavras-chave: Carga passante; Cimentos; Durabilidade; Idade do concreto; Íons cloreto.

ABSTRACT

Pathological incidences in concrete have increased considerably, and the emphasis is on reinforcement corrosion. Chloride ions are one of the agents of deterioration in reinforced concrete. This research aims to evaluate the influence of the type of Portland cement and the age of class C40 concrete on resistance to chloride penetration. 112 specimens were manufactured using 8 types of cement with a characteristic strength of 32 MPa, molded according to NBR 5738 (ABNT, 2015). Water Absorption, Void Index and Specific Mass tests were carried out - NBR 9778 (ABNT, 2009) and chloride migration prescribed by the Standard Test Method for Electrical Indication of the Ability of Concrete to Resist Penetration of Chloride Ions ASTM C1202 (ASTM, 2022), at 28 and 196 days. It was found that the concretes had water absorption ranging from 3.19% to 5.13% and a void ratio of 7.51% to 11.56%. In addition, it was found that concretes produced with cements containing mostly filler as an addition, i.e. CP II F and CP II F - RS, at 28 and 196

days, showed low efficiency in resisting chloride penetration, with loads exceeding 4000 C. However, the concretes with CP IV, CP III - RS and CP IV - RS obtained passing loads in the 100 - 1000 C range, which classified them as having a very low risk of penetration.

Keywords: Passing load; Cements; Durability; Age of concrete; Chloride ions.

1. INTRODUÇÃO

A durabilidade das estruturas de concreto é de extrema importância, especialmente quando se considera o aspecto da patologia das construções. As estruturas de concreto estão sujeitas a uma variedade de agentes agressivos, como ataque de íons cloreto, que podem causar danos à armadura e promover manifestações patológicas. A deterioração das estruturas não só representa um risco para a segurança, mas também resulta em custos significativos de reparo e manutenção. De modo que é uma preocupação observada em diversas pesquisas (Coutinho JS (2003); Basheer L, Nanukuttan SV, Basheer PAM (2008); Dey S, Kumar VV, Phani Manoj AV (2022)).

Ambientes de elevada agressividade ambiental (CAA) contendo cloretos, como áreas de respingos de maré e ventos de maresia, são um dos principais fatores que desencadeiam a corrosão e degradação das estruturas de concreto armado. O ataque por cloretos é danoso as estruturas mesmo em grandes distâncias. Isso é observado na pesquisa de Santos (2013) que avaliou o teor de íons cloreto da praia de Porto das Dunas, em Fortaleza - CE. Foi observado que o teor de cloretos é bastante elevado em um raio de 800 m. Foi observado também que o teor de cloretos decresce em função da distância em relação ao mar.

A adoção de práticas construtivas adequadas, materiais de qualidade e técnicas de manutenção preventiva são fundamentais para garantir a durabilidade das estruturas de concreto. A norma brasileira de projetos de estruturas de concreto NBR 6118 (ABNT, 2023), junto a NBR 12655 (ABNT, 2022) prescreve sobre a qualidade do concreto a ser adotado para que se obtenha uma vida útil de projeto (VUP) adequada. Esta última, no item 5.2.2.4, limita o teor de cloretos no concreto endurecido. Em especial, para uma classe de agressividade ambiental (CAA) IV, o teor de cloretos não deve ultrapassar 0,15% da massa de cimento.

A qualidade do concreto é extremamente dependente dos elementos constituintes do material, principalmente do tipo de cimento e da idade de hidratação do mesmo. Estudos da influência do tipo de cimento para inibir a migração de íons cloreto são observados na literatura ((ALAWI AL-SODANI et al., 2021); (YILDIRIM; ILICA; SENGUL, 2011); (GÜNEYISI et al., 2009); (SU; DAI; KANE, 2024)). As adições pozolânicas e cimentantes no cimento são compostos que inibem a penetração de cloreto para matriz cimentícia. Segundo Figueiredo (2011) a influência benéfica das reações pozolânicas incluem o aumento da resistividade elétrica e diminuição dos tamanhos dos poros.

A idade de hidratação do cimento reduz a porosidade e permeabilidade da pasta e da zona de transição agregado-pasta. Com isso, a migração e difusão de agentes que possam despassivar a armadura é reduzida. Liu et al. (2020) estudou o efeito da idade de cura sobre a resistência, permeabilidade, ventilação superficial e microestrutura do concreto. Com relação a permeabilidade, o autor concluiu no trabalho que a mesma decai com o aumento da idade e cura do concreto.

Observando a importância da aplicação do tipo de cimento e da idade de hidratação do mesmo, essa pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência do tipo de cimento e da idade de concreto quanto a resistência a migração de íons cloreto. Foram selecionados oito tipos de cimento com resistência característica de 32 MPa aos 28 dias: CP II E, CP II E – RS, CP II F, CP II F – RS, CP II Z, CP III – RS, CP IV e CP IV - RS. Avaliou-se a resistência mecânica à compressão, a resistência mecânica à tração por compressão diametral e a capacidade resistente íons cloreto de concretos

dosados para 40 MPa. A carga passante foi avaliada segundo o prescrito na ASTM C1202 (ASTM, 2022). As propriedades foram avaliadas para 28 e 196 dias de idade.

2. MÉTODO EXPERIMENTAL

2.1 Ensaio de migração iônica de cloretos – ASTM C1202

Para avaliar a migração iônica dos cloretos em concreto em regime não estacionário, outro método de comum utilização é o ASTM C1202 (ASTM, 2022), o qual mede a penetração dos íons de cloreto por meio da análise de carga passante. A preparação das amostras envolve o corte de um corpo de prova cilíndrico de 10x20cm em quatro fatias de 5cm de altura, sendo que as extremidades são descartadas e as fatias centrais são utilizadas para o ensaio. A Figura 1, exibe o esquema de corte e escolha das fatias do corpo de prova.

A avaliação da penetração de íons de cloreto em concreto quando no estado não estacionário foi realizada segundo método prescrito pela ASTM C1202 (ASTM, 2022). Neste método, a penetração dos íons de cloreto é medida através da análise da carga passante. Para preparar as amostras, um corpo de prova cilíndricos de concreto com dimensões de 10x20cm são cortados em quatro seções de 5cm de altura. As partes externas são removidas e as seções centrais são usadas no teste. A Figura 1 mostra o esquema de corte e seleção das seções do bloco de concreto.

Figura 1 - Esquema para corte e escolha das fatias, medidas em cm.

Fonte: Adaptado de Silva (2023).

Foi adotado o procedimento de imersão em etapas em uma solução de Ca(OH)_2 até a saturação completa das amostras, até a constância de massa. As amostras foram superficialmente secas e colocadas em tubos de PVC de 100 mm, que foram vedados com silicone para evitar para garantir estanqueidade. Uma solução anódica de hidróxido de sódio e água destilada (0,3N NaOH) foi adicionada na parte superior dos tubos, enquanto uma solução catódica de cloreto de sódio (NaCl) a 3% foi colocada no reservatório em contato com a parte inferior da amostra. Para conduzir o ensaio, hastes de aço inoxidável foram usadas como ânodo e cátodo. O ânodo foi conectado ao polo positivo da fonte de alimentação e posicionado na solução anódica, enquanto o cátodo foi conectado ao polo negativo da fonte de alimentação e posicionado na solução catódica. Uma representação do esquema de montagem do ensaio pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 - Esquema de ensaio ASTM C1202 (ASTM, 2022) adaptado

Fonte: Adaptado de Silva (2023).

A fonte de alimentação teve a tensão mantida em $60,0 \pm 0,1$ V durante todo o ensaio, correspondente a 6 horas. A Figura 3 exibe o ensaio em andamento após aplicação da tensão.

Figura 3 - Esquema de execução do ensaio ASTM C1202 (ASTM, 2022) adaptado

Fonte: Autor (2023).

A corrente passante pelos corpos de prova foi verificada com o auxílio de um multímetro a cada 30 minutos. Com o término do ensaio, calculou-se a carga total passante por meio da Equação 1:

$$Q = 900 \cdot (I_0 + 2 \cdot I_{30} + 2 \cdot I_{60} + \dots + 2 \cdot I_{330} + I_{360}) \quad (1)$$

Onde,

Q: Carga total passante (Coulombs);

I_0 : Corrente medida imediatamente após a tensão aplicada (em Ampères)

I_t : Corrente medida nos tempos t (t em minutos) (Ámpères).

O concreto foi classificado em termos do risco de penetração de íons de cloreto, com base na carga total passante (Q), conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1 – Penetração de íons cloreto com base na carga passante

Carga passante	Risco de penetração de íons cloreto
> 4000	Alto
2000 – 4000	Moderado
1000 – 2000	Baixo
100 – 1000	Muito baixo
< 100	Desprezível

Fonte: Nilsson, Ngo e GjØrv (1998).

2.2 Ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica – NBR 9778

Quatro corpos de prova de cada concreto foram selecionados aleatoriamente para o ensaio, conforme estipulado pela NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica (ABNT, 2009). Esses corpos de prova foram colocados em uma estufa a uma temperatura de $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$ por um período de 72 horas. Após a retirada da estufa, eles foram pesados para determinar a massa seca (ms). Em seguida, os corpos de prova foram imersos em água a uma temperatura de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ por mais 72 horas. Após esse período, os corpos de prova foram colocados em um recipiente com água e gradualmente levados à ebulição em intervalos de 15 a 30 minutos, mantendo-se nessa condição por 5 horas com o volume de água constante. Após o resfriamento natural da água até atingir a temperatura de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, a massa imersa em água foi registrada usando uma balança hidrostática (mi). Em seguida, a amostra foi removida da balança hidrostática, seca com um pano úmido e a massa da amostra saturada (msat) foi registrada. A Figura 4 ilustra o procedimento do ensaio.

Figura 4 – Ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica: a) CP's na estufa, b) CP's saturando, c) Fervura dos CP's, d) Determinação do ms, e) Determinação do mi, f) Determinação do msat.

Fonte: Autor (2023).

Para determinar a absorção de água, fez-se uso da Equação 2:

$$A = \frac{m_{sat} - m_s}{m_s} \times 100 \quad (2)$$

A: Absorção de água, expressa em porcentagem (%).

m_{sat} : Massa da amostra saturada em água após imersão e fervura, expressa em gramas (g).

m_s : Massa da amostra seca em estufa, expressa em gramas (g).

A determinação do índice de vazios, consiste na aplicação da Equação 3:

$$I_v = \frac{m_{sat} - m_s}{m_{sat} - m_i} \times 100 \quad (3)$$

I_v : Índice de vazios, expresso em porcentagem (%).

m_i : Massa da amostra saturada imersa em água após fervura, expressa em gramas (g).

2.3 Teste estatístico

Os dados foram analisados segundo um delineamento experimental inteiramente ao acaso e um esquema fatorial 8x2, sendo 8 tratamentos e 2 tempos (28 e 196 dias). Foi utilizada uma análise de variância para testar as diferenças entre os tipos de cimentos. Para comparações múltiplas de médias foi utilizado a função "SK" do pacote ScottKnott versão 1.3-0 Jelihovschi (2014). Quando os pressupostos não foram atendidos mesmo com a transformação de dados, utilizou um método não-paramétrico. Todas as análises foram feitas utilizando o software R R Core Team (2021) considerando um nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE CLORETOS – ASTM C1202 (ASTM, 2022)

Com o objetivo de examinar como o tipo de cimento Portland e a idade do concreto afetam a resistência à penetração de cloretos, foi conduzido o teste conforme especificado pela norma ASTM C1202 (ASTM, 2022) em duas idades diferentes: 28 e 196 dias, utilizando 48 amostras de concreto produzidas com oito tipos de cimento distintos.

Para realização da análise de variância, houve necessidade de checar os pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos de carga passante, pressupostos esses que não foram atendidos. Logo, realizou-se uma transformação boxcox para nova checagem dos pressupostos, onde, a transformação não foi efetiva para tal variável. Assim, para a variável carga passante utilizou-se uma anova não-paramétrica (teste de Kruskal - Wallis).

A Tabela 2 apresenta a análise não-paramétrica do teste de Kruskal - Wallis da variável carga passante. Neste caso, não há como avaliarmos a interação entre tratamentos e dias. Logo, como a interação entre tratamentos e dias configura um único tratamento, os resultados representam uma combinação de ambos os tratamentos. As hipóteses não são sobre as médias e sim, sobre as medianas. Onde, as letras minúsculas distintas significa diferença entre amostras de acordo com o teste Kruskal-Wallis. A Figura 5 exibe a comparação dos tratamentos (amostras independentes).

Tabela 2 – Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis para carga total passante

Tipo de concreto	Idade (Dias)	Mediana (C)	Mínimo (C)	Máximo (C)	Grupo
CP II F - 32 - RS	28	4799,52	4429,44	4918,50	a
CP II F - 32	28	4534,02	4156,11	4675,68	b

CP II F - 32 - RS	196	4397,49	4379,13	4427,64	bc
CP II F - 32	196	4208,76	4194,00	4299,12	c
CP II Z - 32	28	2767,77	2291,40	3195,18	d
CP II E - 32 - RS	28	2532,87	2420,64	2849,22	d
CP II Z - 32	196	2415,51	2407,14	2496,78	d
CP II E - 32 - RS	196	2190,87	2122,29	2252,34	e
CP II E - 32	28	1302,93	1192,23	1331,46	ef
CP II E - 32	196	1109,52	1059,03	1109,61	fg
CP IV - 32 - RS	28	956,34	792,90	969,57	gh
CP IV - 32 - RS	196	672,21	665,28	688,86	hi
CP III - 32 - RS	28	379,80	276,12	472,50	i
CP III - 32 - RS	196	225,99	204,48	235,26	j
CP IV - 32	28	203,67	186,03	252,90	j
CP IV - 32	196	152,28	150,03	155,34	k

Fonte: Autor (2024).

Figura 5 – Gráfico comparativo entre amostras independentes para a variável carga passante.

Fonte: Autor (2024).

Concretos produzidos com cimentos CP II F - 32 e CP II F - 32 - RS classificaram-se como detentores de alta penetração de cloretos nas duas idades estudadas, todavia, o concreto produzido com CP II F - 32 - RS na idade de 28 dias, isoladamente, foi o que obteve maior carga passante, equivalente a 4799,52 C, enquanto esse mesmo concreto na idade de 196 dias é semelhante ao CP II F - 32 nas duas idades, todavia, observou-se que o CP II F - 32 nas duas idades não é semelhante entre si. Semelhanças entre os resultados de carga passante e classificação da penetrabilidade de cloretos para concretos produzidos com CP II F - 32 foram observadas com as pesquisas de Fedementi (2013), que também produziu concreto de classe C40 e obteve uma carga total passante

equivalente a 4930 coulombs e conseqüentemente foi classificada como de alto risco de penetração de íons cloreto.

Por outro lado, os concretos que foram fabricados com cimentos CP II E - 32 - RS e CP II Z - 32 apresentaram nas duas idades valores de cargas dentro do intervalo de 2000-4000 C, por este motivo, estes foram classificados com risco de penetrabilidade de cloretos moderada, onde dentre esses 4 tipos de concretos, o CP II E - 32 - RS difere estatisticamente dos 3 demais. Segundo o estudo de Junior (2020), concretos de classe C45 avaliados com cimento CP II Z - 32 tiveram carga passante de 3658,5 C, classificados como moderadamente penetráveis.

Além disso, Hino Junior, Balestra, Medeiros-Junior (2021) avaliaram a penetração de cloreto em concretos com diferentes cimentos pelo método ASTM C1202 (ASTM, 2022). Observaram que a penetração de cloreto para concreto com relação água/cimento de 0,40, absorção de água de 3,45%, resistência mecânica a compressão superior a 40 MPa e produzidos com cimento CP II Z - 32 (com teor de cinza volante de 12%) também foi classificado como moderadamente penetráveis, o que corrobora com os resultados dessa pesquisa.

Os concretos com CP II E - 32 nas duas idades estudadas foram semelhantes entre si e ambas foram classificadas como de baixo risco de penetrabilidade de cloretos. Observou-se ainda pelos resultados expostos na Tabela 2 e Figura 5, que todos os demais concretos nas duas idades estudadas apresentaram cargas passantes superiores a 100 C e inferiores a 1000 C, o que os classificam como de risco muito baixo a penetração de íons cloreto.

Entretanto, houve diferenças significativas entre algumas amostras e semelhanças entre outras nos valores de carga passante dos concretos com baixo risco de penetrabilidade. Onde, verificou-se que, as amostras CP IV - 32 - RS nas duas idades são estatisticamente iguais, o concreto CP III - 32 - RS na idade de 28 dias é semelhante ao CP IV - 32 - RS na idade de 196 dias. Todavia, o concreto CP III - 32 - RS na idade de 196 dias é semelhante ao concreto CP IV - 32 aos 28 dias. De acordo Helene et al. (2018), concretos com cimento CP III - 32 - RS e relação a/c variando de 0,45 a 0,65 obtendo concretos classificados como de muito baixa penetração de cloretos pelo método ASTM C1202 (ASTM, 2022).

O tipo de concreto, que apresentou isoladamente menor valor de carga passante foi o produzido com cimento CP IV - 32 na idade de 196 dias. Conforme Junior (2020), concretos com cimento CP IV - 32 de classe C45 tiveram carga passante de 1272 C, classificados como de baixo risco à penetração. Nos estudos de Hino Junior, Balestra, Medeiros-Junior (2021), o resultado para a penetração de íons cloreto para concretos com CP IV - 32 (com teor de cinza volante de 27%) e percentual de absorção de água de 2,44%, apresentou baixa penetrabilidade, o que difere dos resultados dessa pesquisa, cuja classificação foi de risco muito baixo. Todavia, observou-se nos estudos de Crauss (2010), que concreto com cimento CP IV - 32 aos 91 dias, idade intermediária as estudadas nessa pesquisa, apresentaram carga passante de 951C, sendo classificado com penetrabilidade muito baixa, o que converge com os resultados dessa pesquisa, já que há uma tendência de maior capacidade de resistência à penetração de cloretos do concreto em idades mais tardias, o que é observado no gráfico da Figura 5, logo, se esse mesmo concreto de Crauss (2010) fosse analisado aos 196 dias, que é a segunda idade estudada nessa pesquisa, possivelmente, o valor de carga passante seria menor ainda, o que em uma provável permanência na classificação de risco de muito baixo.

Relativo as variáveis absorção de água e índice de vazios, ensaiou-se 64 corpos de prova, onde os pressupostos foram atendidos sem a necessidade da transformação de boxcox, o que possibilitou a análise de variância e constatou-se que não houve interação significativa ($P > 0,05$) entre tratamentos e dias (idade do concreto), ou seja, que o ranqueamento dos tratamentos independe dos dias de avaliação, bem como o ranqueamento dos dias independe dos tratamentos. Logo, cada fator (tratamento e dias) será avaliado de forma independente (separada).

Os conjuntos amostrais das idades 28 e 196 dias foram então reunidos, compondo um novo conjunto amostral representativo de ambas idades. A Tabela 3 apresenta os resultados da análise

de variância para as demais variáveis que não houve interação significativa. Onde, letras minúsculas distintas significa diferença entre dias de acordo com o teste de Scott-Knott à 5% de significância.

Tabela 3 - Médias e erro padrão da média de todos os tratamentos.

Concreto	Absorção de água (%)	Índice de vazios (%)
CP II E -32	3.78c	8.64c
CP II E -32 - RS	4.35b	9.94b
CP II F -32	5.13a	11.56a
CP II F -32 - RS	4.87a	11.12a
CP II Z -32	4.74a	10.90a
CP III -32 - RS	3.29d	7.83d
CP IV -32	3.16d	7.45d
CP IV -32 - RS	4.06c	9.57b
Erro Padrão	0.124	0.274

Fonte: Autor (2024).

Ao analisar os dados da Tabela 3, observa-se uma variação de até 34,06% na capacidade de absorção de água ao comparar a média entre os tipos de concreto CP II F - 32, CP II F - 32 – RS e CP II Z- 32, os quais são similares entre si e demonstraram o pior desempenho em absorção de água, com a média entre os tipos de concreto CP IV - 32 e CP III - 32 - RS que apresentaram melhor desempenho. Foi notado também que, ao comparar as variáveis de absorção de água e índice de vazios, os resultados são consistentes, com os concretos produzidos com CP IV- 32 e CP III – 32 - RS mostrando menor índice de vazios, enquanto os concretos com adição de filler (CP II F – 32 e CP II F – 32 – RS) e com baixo teor de pozolana (CP II Z - 32) apresentaram maiores índices de vazios, semelhantes entre si. Isso era esperado, pois esses concretos também demonstraram as maiores taxas de absorção de água. A discrepância nos índices de vazios entre a média dos concretos com melhor desempenho e a média entre os com pior desempenho foi de até 31,48%, indicando que diferentes adições de cimento também têm um impacto significativo nessa propriedade importante, a qual está diretamente relacionada com porosidade, permeabilidade e a subsequente penetração de íons cloreto.

CONCLUSÃO

Mediante análise não paramétrica do teste de Kruskal-wallis, os concretos produzidos com cimentos contendo filler majoritariamente como adição, ou seja, CP II F e CP II F – RS, foram classificados nas idades de 28 e 196 dias como de alto risco de penetrabilidade de íons cloreto, enquanto concretos produzidos com cimentos com altos teores de escória e pozolana (CP III – RS, CP – IV e CP – IV – RS) também nas duas idades analisadas apresentaram boa capacidade de resistir à penetração de cloretos, sendo categorizados com penetrabilidade de íons cloreto muito baixa.

Deste modo, em ambientes onde concretos sejam submetidos à forte exposição a cloretos, como por exemplo, um ambiente de classe de agressividade ambiental IV, sugere-se que concretos com cimentos com majoritariamente de filler como adição sejam evitados, devendo-se ainda atentar à baixa relação água-cimento e aos tipos de agregados escolhidos, optando-se pela escolha de aglomerantes hidráulicos com altos teores de escória e material pozolânico, principalmente, o CP IV - 32, que isoladamente, apresentou menor valor de carga total passante na idade de 196 dias.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Agradecemos também o suporte do Programa de Pós-graduação em Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais (PROCIMM), do Laboratório de Resistência dos Materiais (LEMER) e do Laboratório de Estatística Computacional (LEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12655**: Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento. Rio de Janeiro. ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9778**: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água por imersão - Índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, ABNT, 2009.

ASTM, A. S. F. T. A. M. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration: **ASTM C1202**. West Conshohocken, 2022.

ALAWI AL-SODANI, K. A. et al. Chloride diffusion models for Type I and fly ash cement concrete exposed to field and laboratory conditions. **Marine Structures**, v. 76, n. November 2020, p. 102900, 2021.

BASHEER L, NANUKUTTAN SV, BASHEER PAM. The influence of reusing 'Formtex' controlled permeability formwork on strength and durability of concrete. **Mater Struct** 41:1363–1375, 2008.

CRAUSS, C. **Penetração de cloretos em concretos com diferentes tipos de cimento submetidos a tratamento superficial**. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós - Graduação, UFSM, Rio Grande do Sul, 100 p. 2010.

COUTINHO, JS. The combined benefits of CPF and RHA in improving the durability of concrete structure. **Cem Concr Com-** pos 25:51–59, 2003.

DEY S, KUMAR VV, PHANI MANOJ AV. An experimental study on strength and durability characteristics of self-curing self-compacting concrete. **Struct Concr**. <https://doi.org/10.1002/suco.202100446>, 2022.

FEDUMENTI, M. B. **Avaliação da Influência da Cinza da Casca de Arroz no Comportamento de Concretos com Agregado Reciclado de Concreto em Relação a Propriedades Mecânicas e de Durabilidade, com Ênfase no Transportes de Íons de Cloreto**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Curso de Pós- graduação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2013.

FIGUEIREDO, Enio José Pazini. Ação dos cloretos no concreto. In: Geraldo Cechella Isaia. (Org.). **Concreto: ciência e tecnologia**. 1ed. São Paulo: Arte Interativa, 2011, v. 1, p. 887-902.

GUIGNONE, G. C. **Desempenho de concretos com a utilização de resíduos da lapidação do vidro como substitutos parciais ao cimento**. 2017. 286 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2017.

- GÜNEYISI, E. et al. Estimation of chloride permeability of concretes by empirical modeling: Considering effects of cement type, curing condition and age. **Construction and Building Materials**, v. 23, n. 1, p. 469–481, 2009.
- HELENE, P. R. L.; GUIGNONE, G.; VIEIRA, G.; RONCETTI, L.; MORONI, F. Avaliação da Penetração de Cloretos e da Vida Útil de Concretos Autocicatrizantes Ativados por Aditivo Cristalino. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, n. 11, p. 544-563, 2018.
- HINO JUNIOR, J. R.; BALESTRA, C. E. T.; MEDEIROS-JUNIOR, R. A. Comparison of test methods to determine resistance to chloride penetration in concrete: Sensitivity to the effect of fly ash. **Construction and Building Materials**, v. 277, 2021.
- JELIHOVSCHI, J. C. AND ALLAMAN, E. G. AND Faria. 2014. “**ScottKnott: a package for performing the Scott-Knott clustering algorithm in R.**” *TEMA (SÃO Carlos)* 15 (April): 3–17.
- JUNIOR, D. M. et al. Physicochemical evaluation of portland cement produced in Brazil via X-ray fluorescence and mechanical strength. **Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas**, Londrina, v. 41, n. 1, p. 3-12, 2020.
- LIU, P. et al. Early hydration properties and performance evolution of phosphoaluminate cement concrete. **Construction and Building Materials**, v. 233, p. 117318, 2020.
- R Core Team. 2023. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <http://www.R-project.org/>.
- SANTOS, D. V. **Avaliação de teor de íons cloro no ar atmosférico da praia do porto das dunas, em Aquiraz/CE**. [s.l.] Universidade Federal do Ceará, 2013.
- SILVA, S. F. M. **Utilização da fluorescência de raios X para avaliação da penetração de cloretos por migração iônica em concretos incorporados com fibras / Suânia Fabiele Moitinho da Silva**, - Ilhéus-BA: UESC, 2023.
- SU, P.; DAI, Q.; KANE, E. S. Predicting chloride ingress in concrete containing different SCMs based on chloride binding and electrical resistivity. **Construction and Building Materials**, v. 414, n. October 2023, p. 134928, 2024.
- YILDIRIM, H.; ILICA, T.; SENGUL, O. Effect of cement type on the resistance of concrete against chloride penetration. **Construction and Building Materials**, v. 25, n. 3, p. 1282–1288, 2011.